

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES FIRST-YEAR STUDENTS OF AN ENGINEERING UNIVERSITY IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF EDUCATION

ЗЫРЯНОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Омский государственный университет путей сообщения.*

ZYRYANOVA IRINA MIKHAILOVNA,

*candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor Omsk State University of Railway Transport.*

В статье рассматриваются особенности организация учебной деятельности студентов инженерного вуза в условиях цифровизации образования. Важным фактором, обеспечивающим эффективность и качество деятельности студентов, определена технология смешанного обучения при использовании LMS Moodle. Выявлены недостатки электронного образования. Обсуждаются особенности обучения с учетом адаптации и мотивации студентов первого курса, рассматривается практический опыт организации учебной деятельности учащихся. В результате проведенного анализа сделан вывод об особенностях организации учебной деятельности студентов первого курса инженерного вуза.

The article discusses the features of the organization of educational activities of engineering university students in the conditions of digitalization of education. An important factor ensuring the effectiveness and quality of students' activities is the technology of blended learning using LMS Moodle. The disadvantages of e-education are revealed. The features of learning are discussed, taking into account the adaptation and motivation of first-year students, the practical experience of organizing the educational activity of students is considered. As a result of the analysis, a conclusion was made about the peculiarities of the organization of educational activities of first-year students of an engineering university.

Ключевые слова: *цифровизация, LMS Moodle, смешанное обучение, личностно-ориентированное обучение, студенты, первый курс, инженерный вуз, естественнонаучные дисциплины, мотивация.*

Key words: *digitalization, LMS Moodle, Blended Learning, Personality-oriented learning, students, first year, Engineering University, Natural sciences, motivation.*

Введение. Основной целью высшего инженерного образования в условиях цифровизации экономики является подготовка выпускников вуза к эффективной самостоятельной и динамичной профессиональной деятельности, что требует от них обладания широким спектром ключевых и цифровых компетенций. Компетенции студентов формируются и развиваются в процессе учебной деятельности. Эффективное управление качеством

учебной деятельности студентов вузов в современных условиях невозможно без оперативной техники и педагогических технологий, ориентированных на цифровизацию образования.

Цифровизация образования «рассматривается как объективный процесс смены аналоговых технологий на цифровые, как характеристика новой социальной ситуации, как новый способ создания, передачи, обработки и сохранения информации, как новая парадигма мышления и передачи информации» [1, с. 300]. В этой связи модернизация традиционного высшего образования осуществляется по следующим основным направлениям:

а) предлагаются различные формы дистанционного образования по учебным предметам, исходя из специфики этих дисциплин;

б) используется структурированная практика хранения и поиска образовательной и иной информации, имеющей отношение к учебной деятельности;

в) осуществляется цифровая визуализация информации;

г) применяется интерактивное моделирование реальных явлений и их анализ, а также виртуальное моделирование сущности явлений, процессов и их анализ;

д) цифровое измерение, оцифровка реальных и учебных объектов [2, с. 4; 3].

Высшее образование становится «более гибким, дистанционным и массовым, изменения претепевают способы обучения и использования цифрового контента, способы контроля и мотивации участников образовательного процесса» [1, с. 302]. Таким образом, традиционное образование трансформируется в e-Learning, достоинства и недостатки которого описаны, например, в работах [4-6]. Следовательно, цифровизация высшего образования приводит к его качественной перестройке и перед преподавателями вузов возникает необходимость научиться применять новые технологические инструменты и неограниченные информационные ресурсы в реальном образовательном процессе [7; 8].

Таким образом, поиск и выявление особенностей и возможностей организации учебной деятельности студентов первых курсов инженерных вузов при изучении естественнонаучных дисциплин в условиях цифровизации образования является *актуальной* задачей. «Для образовательных учреждений цифровизация привела к формированию полноценных образовательных электронных сред, поддерживающих не только образовательные, но и управленческие процессы» [1, с. 300].

В качестве технологических инструментов, обеспечивающих использование цифровых информационных ресурсов в реальном образовательном процессе вузов, наибольшее распространение получила электронная среда (система) по управлению обучением LMS Moodle. Данная среда способствует интерактивному стимулирующему взаимодействию между всеми участниками образовательного процесса (чат, сообщения, форум) и позволяет на своей платформе размещать теоретический материал по учебной дисциплине, видеоматериалы, опыты, модели процессов и явлений, справочные данные, лекционный материал, викторины, задания и тесты, обеспечивающие самообучение и самоконтроль студента в офлайн-режиме. При этом учащийся самостоятельно выбирает место, время, темп и способ обучения, в этом случае процесс обучения «становится событийным и разворачивается не по линейному сценарию» [12, с.39]. В этом случае меняется статус учащегося, поскольку осуществляется «переход от обучаемого к обучающемуся на собственном опыте, способному совершать множественные выборы в системе собственного образования и нести за них ответственность» [9, с.10].

Однако анализ научно-педагогической литературы, практический опыт многих преподавателей вузов показывают, что электронное образование имеет ряд недостатков, к которым можно отнести следующие:

а) отсутствие социального контакта и как следствие – низкий уровень коммуникативных навыков обучаемых;

б) возможность неверного толкования учебного материала студентами, их нежелание осмысливать учебную информацию;

в) использование обучаемыми готовых решений для ответов на вопросы или надежда на «помощь решателей»;

г) снижение объективности тестового контроля в электронной среде за счет ухудшение качества контрольно-измерительных материалов (надежность, валидность, дискриминативность), что обуславливает необходимость мониторинга качества самих тестов;

д) необходимость высокого уровня самоконтроля и мотивации студентов, их нацеленность на качественный результат собственной деятельности [4-6;10-13].

Данные *проблемы* могут быть решены за счет внедрения в образовательный процесс технологии «смешанного» обучения, представляющего собой организованный и управляемый процесс формирования компетенций студентов в условиях интеграции аудиторного и Internet-обучения с использованием интерактивных цифровых средств на основе эффективной обратной связи. В рамках смешанного обучения учащиеся продолжают посещать обычные занятия, которые проводятся в традиционной форме, а часть учебной информации осваивается учащимися в форме онлайн при работе с цифровыми образовательными ресурсами и сервисами. Специфика смешанного обучения заключается «во взаимодействии двух разных сред с разными образовательными возможностями» [9, с. 9], что требует оптимального сочетания традиционных и инновационных способов реализации учебной деятельности [10, с. 23] с учетом предметной области, в которой осуществляется обучение, возраста студентов, уровнем подготовленности обучаемых [10, с. 24].

Цель нашей работы заключается в выявлении особенностей организации учебной деятельности студентов первого курса инженерного вуза при изучении естественнонаучных дисциплин и возможностей смешанного обучения при использовании цифровой среды Moodle в вузовской практике.

Методы и материалы исследования. В ходе нашей работы мы использовали опросные методы, анкетирование студентов, анализ статистических данных, полученных с помощью LMS Moodle, обобщение и анализ результатов учебной деятельности студентов первого курса Омского государственного университета путей сообщения (ОмГУПС) за 2019-2022 у/г.

Результаты и обсуждение. Естественнонаучные дисциплины, такие как физика, химия, математика и информатика имеют свои особенности и являются фундаментом для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин в инженерном вузе. Изучение законов природы, природных объектов и их моделей, состава и строения, зависимости свойств от состава и строения формирует у студентов способность к синтезу, анализу, обобщению, абстрагированию, моделированию, т.е. тех универсальных компетенций, которые необходимы в будущей профессиональной деятельности. Однако в настоящее время прослеживается спад интереса абитуриентов к естественнонаучному образованию и выбору инженерно-технических специальностей [11, с. 54]. Вследствие чего на первый курс поступают абитуриента со слабой учебной мотивацией и заинтересованностью. Обсуждение с преподавателями различных естественнонаучных дисциплин, анализ результатов учебной деятельности студентов последних лет обучения, анкетирование и опрос учащихся выявил общее снижение естественнонаучной базовой подготовки, ухудшение личностных характеристик обучаемых (внимание, объем кратковременной памяти, осмысленность выполняемых действий, «дискретность мышления», низкий самоконтроль и работоспособность) [12-15].

В частности, отмечается, что многие первокурсники не обладают достаточным уровнем общеучебных умений, интеллектуально пассивны, не обладают достаточной волей и самоконтролем, не заинтересованы в изучении непрофилирующих дисциплин. Все эти причины приводят к появлению задолженностей по учебным предметам.

Студенты младших курсов, готовясь к сдаче задолжности, пропускают текущие занятия, не выполняют лабораторный практикум, вовремя не сдают задания и, соответственно, у них появляются существенные пробелы в знаниях и умениях по новому предмету. Так накапливается текущая задолжность уже по другим дисциплинам [11, с.53]. В результате недобросовестной квазиучебной деятельности появляется угроза отчисления из вуза. С целью усиления базовой естественнонаучной подготовки в вузах «для слабых» студентов открываются подготовительные курсы по математике, физике, химии. Однако в последнее время интерес к таким курсам у студентов падает. Кроме того, для учащихся целевого набора вводятся дополнительные занятия по математике, физике, которые для них являются обязательными и внесены в сетку расписания, что, в определенной мере, способствует появлению внешней мотивации студентов. Другой возможностью повышения уровня обученности студентов по естественнонаучным дисциплинам (физика, математика, химия) является возможность решения задач профессиональной направленности при проведении практических занятий, активизации НИРС, проведении олимпиад, викторин, выполнении проектов, что способствует увеличению интереса и внутренней мотивации студентов.

Проблема психолого-педагогической подготовленности студентов первого курса к обучению отягощается тем, что в вузах наблюдается сокращение учебной аудиторной нагрузки, отведенной на изучение естественнонаучных дисциплин. Все вышесказанное обуславливает необходимость структуризации и изменения содержания учебной дисциплины, адаптации контролирующих материалов под уровень обученности студентов, разработки методических материалов по темам и разделам изучаемой дисциплины, пересмотра структуры и материала лекций, визуализации обучающего материала, а также обновления и модернизации лабораторного практикума, активизации самостоятельной работы студентов в LMS Moodle, пересмотра методик обучения.

Содержание учебной дисциплины (на примере химии) разбивается на несколько разделов и тем, каждый из которых представлен в LMS Moodle и содержит в электронном виде необходимый теоретический материал, пособия, учебники, справочные данные (теоретический блок). Материалы лекций обсуждаются во время аудиторных занятий с использованием мультимедиа. Практика показала, что первокурсники, имея на руках конспекты лекций в электронном виде, неактивно ими пользуются для подготовки к занятиям, не осмысливают информацию. Поэтому теоретический материал обсуждается на лекции традиционным образом. Студенты записывают учебную информацию, запоминают, отвечают на уточняющие вопросы преподавателя в процессе лекционного занятия.

Поскольку в условиях цифровой модернизации образовательного процесса визуальный способ предоставления информации оказывает положительное воздействие на студентов, вызывает интерес и привлекает внимание обучающихся, то электронные модели процессов и явлений (физических и химических), видео химических опытов рекомендуется использовать во время аудиторной и неаудиторной работы, в том числе интерактивной среде Moodle. В частности, опрос первокурсников показал, что 82% респондентов заинтересованы в изучении физики и химии с использованием моделей и виртуальной демонстрации лабораторных опытов (видеоматериалов).

Методика «перевернутого класса» позволяет студентам заранее подготовиться к проведению лабораторного практикума, пройти инструктаж, ответить на контрольные вопросы, получить допуск к работе, ответив на вопросы по эксперименту [16]. Такой подход способствует улучшению начальной адаптации студентов первого курса, формирует навыки самоконтроля и самостоятельной работы в цифровой среде Moodle, позволяет оперативно найти необходимую информацию и как следствие, эффективно подготовиться к лабораторному занятию.

Особенностью образовательного процесса при смешанном обучении с использованием LMS Moodle является целенаправленная и контролируемая учебная деятельность студентов первого курса, отвечающая требованиям технологичности, продуктивности и прозрачности. Учебная самостоятельная деятельность учащихся в таких средах будет эффективной, если студенты обладают достаточным уровнем учебной мотивации и подготовленности. С целью повышения мотивации, эффективности обучения каждый раздел дисциплины содержит тестовые задания разного уровня для проведения текущего и рубежного контроля, подготовки к занятиям (интернет-тренажеры) (блок контроля). Анкетирование студентов-первокурсников по вопросу «Помогает ли тестирование в среде Moodle изучению химии?» показало следующее распределение данных: а) «да» (73,5 % респондентов); б) «скорее да, чем нет» (20,6% респондентов); в) «скорее нет, чем да» (5,9% респондентов). Студентов, которые дали ответ «нет» или не определились – не было. В ходе бесед с учащимися выяснилось, что при появлении проблем с освоением программы по дисциплине, большинство из них надеются на помощь преподавателя (онлайн-, офлайн-консультации, чат, сообщения) отдельные студенты, по их словам, обратились бы за помощью к своим товарищам.

Интерактивное взаимодействие студентов первого курса и преподавателей способствует появлению у отдельной категории студентов уверенности в своих силах, заинтересованности в успешности обучения, им легче адаптироваться в новой для себя среде. Однако при проведении тестирования в Moodle (удаленная точка доступа) некоторые студенты рассчитывают на помощь друга, подсказки или литературные источники, пытаясь сдать тест с меньшими энергетическими затратами. Поэтому с целью проведения объективного контроля необходима идентификация личности учащегося в LMS Moodle. Практика показала, что студенты неактивно используют интернет-тренажеры, если полученные баллы не учитываются в рейтинге. Поэтому преподаватель вынужден учитывать всю текущую работу студентов в LMS Moodle, в том числе результаты тестирования. Индивидуальная самостоятельная работа каждого студента отражается в личном портфолио, что позволяет отслеживать «цифровой след» каждого участника образовательного процесса, что предполагает учет и контроль активности и успешности обучения со стороны преподавателя. С другой стороны, студент сам видит результат собственной деятельности (баллы, проценты) и может скорректировать свой результат, используя разное количество попыток. Индивидуальная деятельность студента предполагает «анализ образовательных достижений в режиме реального времени на основе тестирования, с последующей настройкой учебного плана, корректировкой порядка изучения тем, адаптации содержания» [17, с. 471].

В условиях сокращения учебной аудиторной нагрузки по химии, отсутствия практических занятий, призванных развивать умения и навыки по решению разноуровневых задач и обеспечить формирование системного мышления, уровня продуктивной деятельности обучаемых достаточно сложно, особенно с учетом вышеописанных факторов. В настоящее время тестовые задания по химии в LMS Moodle, в основном, ориентированы на развитие репродуктивного уровня (алгоритмического) деятельности студентов. Перспективным направлением активизации творческой деятельности студентов, на наш взгляд, является разработка кейс-заданий, имеющих профессиональную направленность, выполнение которых, возможно в электронной среде Moodle.

Статистические данные, представляемые LMS Moodle, позволяют провести анализ результатов тестирования массива студентов, а также оперативно оценить качество контрольно-измерительных материалов и в случае необходимости модернизировать используемые тестовые задания. Приведем в качестве примера результаты итогового тестирования по химии с использованием LMS Moodle разных студенческих потоков и групп первого курса по первым попыткам за 2019-2021 у/г (Рис. 1а, 1б):

Рис. 1. Результаты тестирования студентов первого курса ОмГУПС.

Распределение результатов итогового тестирования студентов по уровням успешности (результативности) при переводе в пятибалльную отметку (ось абсцисс) представлено на рисунке № 2. Количество респондентов в данных массивах составляет: $n = 218$ (дистанционное обучение -ДО), $n = 573$ (смешанное обучение -СМО) (ось ординат), остальные студенты, по разным причинам, на момент контроля не принимали участие в тестировании.

Рис. 2. Распределение студентов по уровням успешности.

Таким образом, при проведении итогового тестирования в LMS Moodle были получены следующие результаты: а) «отлично» 4,14%, «хорошо» – 36,23%, «удовлетворительно» – 54,13%, «условно допустимо» – 4,59% «неудовлетворительно» – 0,91% (ДО); б) «отлично» – 7,47%, «хорошо» – 43,05%, «удовлетворительно» – 47,21%, «условно допустимо» – 1,41% «неудовлетворительно» – 0,86% (СМО). Исходя из полученных данных, можно сказать, что при переходе к смешанному обучению наблюдается прирост отличных и хороших показателей успешности студентов за счет сдвига от удовлетворительных и условно допустимых значений (50-55% успешности). Среднее арифметическое значение и медиана близки по своим значениям – составляют 70,08% и 72,22% соответственно, распределение данных близко к нормальному. Стандартная ошибка равна 9,81%, следовательно, реальная оценка успешности среднего студента находится в интервале: 60,27-79,89%. Отрицательное значение асимметрии (-1,0456) показывает, что тестовые задания оказались для данной выборки достаточно сложными, что говорит о недостаточной подготовленности студентов к итоговому тестированию. Положительное значение эксцесса (2,3344) характеризует более «остроконечное» распределение данных, свидетельствующее о «кучности» результатов. Количество неудовле-

творительных показателей уменьшилось, а количество студентов, имеющих меньше 40% успешности (результативности), остается почти одинаковым за этот период.

Заключение и выводы. Специфика смешанного обучения в вузе заключается в активном взаимодействии двух разных сред с разными образовательными возможностями и особенностями, которые следует учитывать при организации учебной деятельности студентов первого курса инженерного вуза при изучении естественнонаучных дисциплин. Анализ психолого-педагогической литературы и опыт собственной деятельности позволяет нам сделать следующие *выводы*:

1) цифровизация образования приводит к изменению технологий обучения студентов, структурированию содержания учебной дисциплины, выбору новых средств и форм проведения занятий;

2) важным фактором, влияющим на качество и эффективность обучения и обеспечивающим взаимодействие разных сред, может быть технология смешанного обучения;

3) эффективным и оперативным средством смешанного обучения может быть интерактивная электронная среда Moodle;

4) особенностями организации учебной деятельности студентов первого курса инженерного вуза являются:

а) целенаправленная и контролируемая учебная деятельность студентов первого курса, отвечающая требованиям технологичности, продуктивности и прозрачности и объективности;

б) формирование у студентов навыков самостоятельной деятельности и самоконтроля, стремление к уменьшению психологических нагрузок, повышению уровня адаптации студентов и учебной мотивации;

в) индивидуализация обучения с целью повышения уровня учебных достижений студентов, формирования ключевых и цифровых компетенций студентов.

Цифровизация образования в рамках учебного процесса при изучении естественнонаучных дисциплин открывает следующие возможности и перспективы перед участниками образовательного процесса:

а) возможность участия в оптимизации содержания дисциплины на основе интерактивного взаимодействия (чат, анкеты, опрос, тестирование) в среде Moodle;

б) возможность визуализации информации, использования моделей процессов и явлений, проведение сложных расчетов;

в) возможность получения оперативной информации по результатам учебной деятельности как отдельного студента, так и массива обучаемых;

г) возможность анализа на основе статистических данных в среде Moodle и оперативная корректировка личностных траекторий обучаемых.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Прохорова М.П., Шкунова А.А., Булганина А.Е., Григорян К.П. Направления трансформации высшего образования в русле цифровизации // Азимут научных исследований: Педагогика и психология. 2020. Т. 9.2(31). С. 299-302.

2. Степанов С.Ю., Оржековский П.А., Ушаков Д.В. Проблема цифровизации и стратегия развития непрерывного образования // Непрерывное образование: XXI век. 2020. Вып. 2(30). С.1-14.

3. Гребенникова В.М., Новикова Т.В. К вопросу о цифровизации образования // Историческая и социально-образовательная мысль. 2019. Т.11. №4. С. 158-165.

4. Марков Б.В., Волкова С.В. Образование в цифровую эпоху: опыт философского осмысления // Непрерывное образование: XXI век. 2020. вып. 3(31). С. 2-14.

5. Михайлов О.В., Денисова Я.В. Дистанционное обучение в российских университетах: «шаг вперед, два шага назад»? // Высшее образование в России. 2020. Т.29. №10. С. 65-76.

6. Бадаев Ю.Л. Особенности преподавания естественнонаучных дисциплин в дистанционном формате // Наукосфера. 2022. №3. (1). С. 62-64.
7. Красько С.А., Сергеева Л.Г., Михайлова Н.Н. Применение дистанционного обучения в технических вузах // Высшее образование в России. 2018. Т.27. №6. С.135-139.
8. Никулина Т.В., Старченко Е.Б. Информатизация и цифровизация образования: понятия, технологии, управление // Педагогическое образование в России. 2018. №8. С. 107-113.
9. Даутова О.Б., Игнатъева Е.Ю., Шилова О.Н. Массовый формат смешанного обучения как движение к цифровой трансформации образования // Непрерывное образование: XXI век. 2020. Вып. 3 (31). С. 1-15.
10. Кравченко Г.В. Использование модели смешанного обучения в системе высшего образования // Известия Алтайского государственного университета. 2014. №2-1(82). С. 22-25.
11. Смык А.Ф., Прусова В.И., Зиманов Л.Л., Солнцев А.А. Анализ масштаба и причин отсева студентов в техническом университете // Высшее образование в России. 2019. Т.28. №6. С.52-62.
12. Жигалова О.П. Особенности организации учебной коммуникации в условиях применения виртуальной реальности // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2022. Т.7 (1). С. 38-43.
13. Зырянова И.М. Психолого-педагогические проблемы организации учебной деятельности студентов первого курса инженерного вуза // Инновационная наука. 2022. №3(2). С. 87-90.
14. Данилов О.Е. Решение проблемы отсутствия мотивации к обучению у учащихся при дистанционном обучении // Педагогика высшей школы. 2016. №1(04). С. 35-37.
14. Кислякова М.А. Неуспеваемость учащихся по математике как психолого-педагогический феномен // Наука и школа. 2021. №3. С. 200-209.
15. Дзедзедзе Е.И. Методика реализации курса «Численные методы» в условиях смешанного обучения // Проблемы современного образования. 2016. №2. С. 158-162.
16. Климов А.А., Заречкин Е.Ю., Куприяновский В.П. Влияние цифровизации на систему профессионального образования // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2019. Т.15. №2. С. 468-476.

© Зырянова И.М., 2022.